

I АРХЕОЛОГИЯ

УДК: 902(470.61)"632.3"

DOI: 10.5281/zenodo.20693118

EDN: TVZLZG

А.Ю. Данильченко

директор ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»

E-mail: adanil4enko@yandex.ru

Н.С. Щербакова

научный сотрудник ООО «ОКН-проект»

E-mail: sherbakova_nadezhda@mail.ru

А.В. Колесник

доктор ист. наук, заведующий кафедрой археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: akolesnik2007@mail.ru

М.Т. Левченко

стажер-исследователь Научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: sprmdvlln@yandex.ru

Е.О. Руденко

студент ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: rudenkoegor91@gmail.com

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «ПОЙМЕННАЯ» – НОВЫЙ ПУНКТ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА В ДЕЛЬТЕ ДОНА

Аннотация

В 2025 году в пойме Дона было исследовано многослойное поселение бронзового века и средневековья «Пойменная», в культурном слое которого в качестве составной части почвенного субстрата находились кремневые изделия каменного века. В публикации приводятся аргументы в пользу выделения небольшого гомогенного комплекса среднего палеолита. В этот комплекс включены остаточный нуклеус, остроконечники, скребла, изделия с

двусторонней обработкой, различные сколы, в том числе сколы формирования бифасов. Кремни покрыты белой фарфоровидной патиной (отдельные образцы с желто-коричневыми участками), отличаются хорошей сохранностью. Этот комплекс входит в круг местонахождений среднего палеолита в пределах дельты Дона, что требует уточнения палеогеографической схемы развития дельты реки в постплейстоценовое время. По технико-типологическим критериям, комплекс находок сопоставим с региональными индустриями «восточного микока».

Ключевые слова: *средний палеолит, Нижний Дон, «восточный микок», обушковый нож, остроконечник из скола оживления орудия с двусторонней обработкой, бифасы*

Summary

In 2025, the settlement of the Bronze Age and the Middle Ages, site of «Поуменная», was investigated in the floodplain of the Don, in the cultural layer of which flint products of the Stone Age were located as an integral part of the soil substrate. The publication provides arguments in favor of identifying a small homogeneous complex of the Middle Paleolithic. This complex includes a residual nucleus, tips, scrapers, products with double-sided processing, various flakes, including flakes forming bifaces. The flints are covered with a white porcelain-like patina and are well preserved. This complex is included in the range of Middle Paleolithic sites within the Don delta, which requires clarification of the paleogeographic scheme of the development of the river delta in the post-Pleistocene period. According to the technical and typological criteria, the complex of finds is comparable to the regional industries of the «Eastern Micoquian».

Keywords: *Middle Paleolithic, Lower Don, «Eastern Micoquian», Kailmesser, the point formed from the flake of a tool recovery with a double-sided treatment, bifaces*

Объект археологического наследия «Поселение «Стоянка Пойменная» находится на южной окраине г. Ростов-на-Дону, на участке вдоль трассы А135 (рис. 1, 1-2). По данным В.С. Яценко, самыми древними памятниками археологии Ростова-на-Дону и его окрестностей являются два местонахождения эпохи палеолита – на правом берегу балки Сухой Темерник на ЮВ окраине поселка Мясникован и «Сухо-Чалтырское». Памятники эпохи неолита обнаружены на Зелёном острове и левобережье р. Дон, где они занимают прирусловый вал и отдельные участки поймы [1]. Первые сборы на территории Зелёного острова были сделаны В.Я. Кияшко в 1960-х гг. (находки кремневых отщепов и фрагментов керамики). Неолитические находки на месте современного городского пляжа («Местонахождение «Пляж») отмечены на археологической карте 1926 г., составленной М.Б. Краснянским. В 1962 г. С.Н. Братченко была собрана неолитическая керамика на левом берегу р. Дон у Аксайского моста.

Поселение было выявлено в 2024 г. в ходе археологического мониторинга и раскопано в 2025 г. (рис. 2, 1-2). Общая площадь исследования составила 2 026,75 кв. м. (рис. 3, 1). Культурный слой поселения включает в себя два литологических слоя (рис.3, 2-5), которые содержали разновременный археологический материал – фрагменты костей животных, фрагменты лепной и кружалной керамики, каменные изделия, кремневые изделия:

2
Рис. 1. Местонахождение «Пойменное». Карта-схема локализации памятника (1), ближайшие объекты археологического наследия (2).

1. Черный, гумусированный, илистый суглинок с песком располагался непосредственно под дерновым слоем. Слой плотный, затечный, комковатой структуры. Мощность 0,15-0,5 м.

2. Серый, илистый суглинок с супесью. Мощность 0,4-1,1 м.

Представление о датировке культурных слоев голоценового времени дает керамический материал. Он представлен фрагментами лепной и кружальной керамики. Лепная керамика относится к трем периодам: к эпохе поздней бронзы (4 фрагмента), раннего железного века (12 фрагментов) и средневековью (24 фрагмента). Преобладающая кружальная керамика (всего 606 фрагментов), за исключением донца античной амфоры, из которого было изготовлено прясло, датируется VIII-X вв. Остеологический материал значителен (1134 шт.). Кремневые изделия распределены по всей толще культурного слоя голоценового времени без следов горизонтальной или вертикальной концентрации, т. е. в виде «взвеси», как составная часть почвенного субстрата, в основном в центральной части поселения, преимущественно в пластах 2,4,5. По линии 1 кремнь зафиксирован исключительно в пласте 5, т.е. в низах серого суглинка. По всей видимости, культурный слой голоцена формировался на основе лессовидного субстрата пойменных отложений с включением переотложенных изделий более раннего времени.

Основная часть кремневых изделий по технико-типологическим признакам относится к среднему палеолиту. Средний палеолит бассейна Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья системно изучается с 1920-х гг. [2]. Сведения о местонахождениях с изделиями среднего палеолита в дельте Дона регулярно появляются в научных публикациях по мере накопления археологических данных. Прошли апробацию комплексы их Елизаветовского городища, стоянки Батай III, Рогожкино I и др. [3; 4; 5; 6; 7].

Цель настоящей работы – введение в научный оборот нового весьма выразительного комплекса среднего палеолита, расположенного в пределах дельты Дона.

Материалы

Коллекция кремневых изделий включает 32 предмета (таблица 1). В качестве сырья, судя по участкам, не затронутым патиной, использовался кремнь верхнемелового генезиса, происходящий из меловых обнажений Южного и Юго-Восточного Донбасса. Кремнь серого цвета, с крупными светло-серыми матовыми включениями, хороших пластических качеств. Ближайшие источники такого сырья локализируются в районе притоков Миуса. Кремнь из низовьев Северского Донца иной, менее качественный.

2

Рис. 2. Местонахождение «Пойменное». Границы территории памятника по данным спутниковой (1) и топографической (2) съемки.

№	группы изделий	кол-во, шт.
1	нуклеус остаточный	1
2	остроконечники разных типов	3
3	остроконечное орудие	1
4	орудия с двусторонней обработкой	2
5	скребло	1
6	«концевой скребок»	1
7	пластина с ретушью по краям и концу	1
8	сколы формирования орудий	3
9	пластины, в т.ч. фрагмент пластины с ретушью	4
10	реберчатые сколы	2
11	сколы-заготовки и дебитаж	13
	Всего:	32

Таблица 1. Пойменная-25. Состав коллекции кремневых изделий.

Степень сохранности кремневых изделий удовлетворительная: они не окатанные, с острыми ребрами, без следов забитости и механических повреждений, «свежие» на вид. На части изделий отмечен блеск поверхности. Основная часть кремней покрыта патиной. Преобладает белая фарфоровидная патина, часть кремней с бело-желтой (местами желто-коричневой) и бело-голубой пятнистой патиной, резкой границы между типами патины нет. Только три предмета, включая два скола и миниатюрный остроконечник из скола формирования бифаса, не патинированы. Тип патины не коррелируется с формальными технико-типологическими критериями.

С формально-типологической точки зрения, в коллекции кремневых изделий доминируют предметы среднепалеолитических типов, изделия эпохи энеолита единичны. Среднепалеолитический комплекс включает нуклеус, орудия, сколы формирования бифасов, пластины, сколы-заготовки, технические сколы.

Нуклеус

Нуклеус представлен предельно сработанным образцом с радиальным принципом расщепления, формально относится к разновидности радиально-дисковидных ядрищ (рис. 4, 4). Сохранил участок первичной корки. Фасетированные участки ударных площадок не выделяются. Одна из площадок корковая с элементами редукции зоны расщепления. Часть негативов последней серии сколов с заломами в дистальной части.

1

2

3

4

5

Рис. 3. Местонахождение «Пойменное». План местонахождения (1), стратиграфия отдельных участков (2-5).

Остроконечные орудия

Крупный остроконечник (рис. 4, 1) изготовлен из крупного широкого вторичного скола с двумя ударными бугорками и гладкими площадками (результат совмещения намеченной и реализованной скалывающих трещин). Оси скалывания ориентированы конвергентно, т.е. отщеп скалывался с радиально-дисковидного нуклеуса. Это подтверждает и характер огранки дорсальной поверхности преформы серией центростремительных сколов. Края остроконечника (вогнутый и выпуклый) обработаны регулярными приостряющими сколами, сходятся в одной точке, кромки со следами мелкой подправки.

Рис. 4. Местонахождение «Пойменное». Кремневые изделия: остроконечник (1), «концевой скребок» (2), пластина с ретушью (3), нуклеус (4).

Остроконечник (конвергентное скребло?) с острием на базальной части заготовки отличается тщательной обработкой (рис. 5, 1). Края образованы сколами при помощи «мягкого» отбойника. С вентральной стороны, сходящиеся к вершине края дополнительно обработаны мелкими плоскими сколами, таким же образом с дорсальной стороны дополнительно заострено условное «основание» орудия – наиболее широкая его часть. Орудие симметричное в плане и профиле, толщина орудия равномерно нарастает по направлению к его острию.

Остроконечник асимметричный миниатюрный с обработкой по всему периметру имеет выраженное слегка асимметричное в плане острие в виде жала (рис. 5, 3). Основой послужил тонкий скол с гладкими сторонами, без участков корки. Ретушь регулярная, с мелкой краевой подправкой, кромки острые.

Остроконечное орудие из асимметричного тонкого скола формирования орудия с конвергентно сходящимися краями (рис. 5, 4). По сходящимся краям отмечены мелкие сколы утилизации.

Массивные обушковые орудия с двусторонней обработкой

Оба изделия, возможно, сделаны из плоских фрагментов остаточных нуклеусов с радиальной огранкой, на обеих сохранена корковая поверхность на условных обушковых участках. Изделия отражают предельную стадию сработанности, тем не менее, на одном из экземпляров (рис. 5, б) хорошо сохранился конструктивный элемент в виде протяженного коркового обушка шириной 8-12 мм – остатка округлой поверхности кремневой конкреции. Один из экземпляров обожжен, содержит негативы крупных формующих сколов, ориентированных от коркового обушка и условного лезвия, с мелкими сколами по зубчатому краю (рис. 5, 5). Форма в плане неправильно-клиновидная. Корковый обушок в виде торцовой поверхности охватывает почти половину периметра орудия. Поперечное сечение вытянутое, в форме пятиугольника. Второй экземпляр имеет неправильно-ромбическую форму в плане (рис. 5, б), неправильно-линзовидное поперечное сечение. Обработан крупными сколами и ретушью с двух сторон. Наиболее интенсивно обработан протяженный край, сопряженный с корковым обушковым участком на условной вершине изделия. Рабочий края с зубчатым рисунком. Корковый обушок ориентирован поперечно к продольной оси, сохранился на вершине и основании изделия.

Скребла

Скребло диагональное на тонком леваллуазском сколе (рис. 5, 1). Основа орудия – атипичный леваллуазский скол с конвергентной (острийной) огранкой, с тонко фасетированной площадкой, с незначительной асимметрией продольной оси. Ретушированный край образован системной мелкой ретушью. Несмотря на остроконечную форму и выраженное жало на дистальном конце орудия, формально оно относится к скреблам, так как ретуширован только один протяженный край. Этот край слегка вогнут.

«Концевой скребок» (вентральное truncated-faceted?)

По формальным признакам, крупный «концевой скребок» (*вентральное truncated-faceted?*) изготовлен из относительно крупного вторичного скола дивергентной формы с небольшим участком тонкой меловой корки и небольшой гладкой площадкой (рис. 4, 2). Зона расщепления скола с элементами перебора карниза. Огранка скола-заготовки однонаправленная. Боковые участки обработаны мелкой приостряющей ретушью, поперечный край образован крутой ретушью, фактически тронкирован. Этот поперечно усеченный выпуклый в плане участок по характеру обработки скорее

Рис. 5. Местонахождение «Пойменное». Кремневые изделия: скребло (1), остроконечники (2-3), орудие из скола формирования бифаса (4), изделия с двусторонней обработкой (5-6), сколы разных типов (7-11), пластины (12-15).

напоминает вторичную площадку нуклеуса для мелких сколов на вентральную сторону, чем рабочее лезвие концевой скребка/скребла (край не образует сплошную заостренную в профиле кромку). По форме предмет близок крупным концевым скребкам позднего палеолита, по характеру обработки боковых участков напоминает скребки энеолита. Патины фарфоровидная – та же, что и на изделиях среднего палеолита.

Сколы формирования орудий

Сколы формирования орудий образовались при изготовлении бифасов, т.е. относятся к категории сколов-триммингов (рис. 5, 8-10). Для таких сколов характерна асимметричная форма, признаки применения мягкого отбойника, средние или мелкие размеры, тонкое сечение, суб-радиальная или продольно-встречная огранка, трапециевидные в плане очертания с разными по размеру «плечами», смещение продольной оси скалывания, незначительная спиралевидность продольного профиля. Эти сколы тонкие.

Пластины

Пластины широкие, тонкие, связаны с нуклеусами с уплощенным рабочим фронтом. Пластина с суб-параллельной огранкой (рис. 5, 12) имеет гладкую площадку. Вторая пластина сохранила участок меловой корки, огранка продольно-поперечная, площадка точечная (рис. 5, 13). На фрагменте дистально конца пластины сохранились мелкие сколы утилизации по краю (рис. 5, 14). Следы грубой обработки отмечены на пластине с частичной корковой поверхностью (рис. 5, 15). Следует сказать, что характер пластин допускает их датировку средним палеолитом.

Сколы-заготовки и дебитаж

Среди условных сколов-отходов (11 шт.) мелких (до 30 мм) сколов 8, еще 2 имеют размеры до 40 мм и всего 1 скол размерами до 60 мм. Только два скола размерами до 40 мм сохранили участки первичной корки. Условных сколов-заготовок 2 шт. Один из массивных сколов с косой продольной осью огранен сколами с ориентацией к центру рабочего фронта нуклеуса, площадка у скола широкая, фасетированная (рис. 5, 7). Вторичный скол треугольной формы является псевдо-леваллуазским (рис. 5, 11).

Такая же сохранность отмечается и у крупной массивной пластины с продольными интенсивно ретушированными краями и овальным ретушированным концом (рис. 4, 3). Это орудие может иметь энеолитический возраст.

Обсуждение

Предметом дискуссии является факт обнаружения бесспорных изделий среднего палеолита хорошей сохранности в зоне поймы Нижнего Дона. Видимо, в настоящее время мы вынуждены констатировать факт присутствия культурных остатков хорошей сохранности на участках поймы реки, которые нельзя объяснить их переносом в составе речного потока. Среднепалеолитические нуклеусы и орудия выделяются по технико-типологическим критериям, материалы этого культурно-хронологического комплекса абсолютно доминируют среди кремневых изделий. Комплекс,

несмотря на его малочисленность, обладает признаками гомогенности по степени сохранности, типологическому составу каменных орудий и глубине переработки каменного сырья. Представлены все основные категории каменного инвентаря стояночного типа, в минимальном количественном выражении. Сохранность и структура коллекции не противоречит представлениям о палеолитических комплексах удовлетворительной сохранности с признаками эпигенетической деформации культурного слоя в виде миграции части кремней вверх по почвенному горизонту. Незначительная примесь более позднего времени в виде ретушированной пластины энеолитического облика не искажает общую картину. Немногочисленная коллекция кремневых изделий среднего палеолита отражает высокую степень интенсивности переработки каменного сырья. Это следует из характера обработки остаточного нуклеуса, а также наличия остроконечника из скола-тримминга.

Механизм формирования культурных слоев голоцена в пределах Донской дельты нуждается в специальном исследовании, так как во многих случаях требуется объяснение наличия в почвенном субстрате кремневых изделий эпохи палеолита. Ранее неоднократно отмечалось наличие единичных или немногочисленных переотложенных окатанных изделий раннего и среднего палеолита в пределах современной поймы Дона (Колесник и др., 2021). Концентрация на локальном участке каменных изделий не укладывается в модель переноса культурных остатков водным потоком на значительное расстояние в составе речного аллювия. Скорее всего, на данном участке дельты сохраняются останцы пород позднего неоплейстоцена с остатками культуросодержащего горизонта среднего палеолита, перекрытые (и переработанные) голоценовым почвенным комплексом. Видимо, палеогеографическая обстановка была благоприятной для заселения этого участка людьми среднего палеолита. Отмеченная многими исследователями эрозионная деятельность водных потоков пра-Дона в голоцене [8; 9; 10], как это следует из наших находок, не привела к тотальному смыву более ранних культурных остатков, относящихся к позднему неоплейстоцену. Инсталляция более ранних артефактов в наполнитель культурного слоя эпохи голоцена может быть связана с различными сценариями. В данном случае имеются признаки вертикальной миграции кремневых изделий среднего палеолита в почвенном субстрате, без следов их горизонтального переноса водным потоком.

Культурная мозаика Донбасса, Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья включает различные таксоны [11 ; 12], включая «восточной микок» [13]. «Восточный микок» известен в регионе по нескольким стоянкам и является частью «микокского коридора» Восточной Европы [14; 15; 16 ;17; 18; 19]. В настоящее время часть памятников микокского типа, относящихся к концу среднего палеолита, связывают с экспансией поздних неандертальцев в пределах Европейского континента и Северной Евразии [20]. К этому этапу регионального среднего палеолита, возможно, относятся стоянка Рожок I и археолого-палеонтологическое местонахождение Порт-Катон с возрастом в

пределах 46 500 (+2100, –1600) лет (GrN_30689) по AMS-датам [21]. Немногочисленные изделия из публикуемого памятника напоминают каменную индустрию стоянки Рожок I.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в почвенном субстрате культурного слоя поселения «Пойменное» (эфемерное поселение бронзового и раннего железного века и средневековое селище на возвышенном участке поймы, раскопки 2025 г.) отмечены кремневые изделия хорошей сохранности преимущественно среднего палеолита, оказавшиеся в дельте Дона в результате сложных палеогеографических процессов. Вероятно, в пределах дельты сохраняются останцы неоплейстоценовых осадков с культурными остатками среднего палеолита. Комплекс среднего палеолита включает остаточный радиально-дисковидный нуклеус, остроконечники, скребло и орудия с двусторонней обработкой и корковыми обушками, сколы-тримминги. В качестве сырья использовался качественный меловой кремнь. Изделия не окатанные, покрыты фарфоровидной и бело-желтой патиной. Часть кремней с пятнистой патиной. Кремневые изделия более позднего времени единичны. Вероятна культурная атрибуция среднепалеолитического комплекса данного местонахождения в качестве «восточно-микокского».

Работа выполнена в рамках ГЗ «Эволюция общества на землях Донбасса с древнейших времен до XVII века» (FRRE-2026-0023), а также ГЗ "Север Евразии в каменном веке: проблемы расселения человека, культурной адаптации и технологического развития" (FMZF-2025-0007).

Список источников и литературы:

1. Яценко, В.С. Отчет об обследовании «Поселения Батай I» в городе Батайск Ростовской области в 2012 году. – Ростов-на-Дону, 2013. – 174 с.
2. Данильченко, А.Ю. История изучения среднего палеолита Северо-Восточного Приазовья и нижнего течения р. Северский Донец // *Stratum plus*. 2022. – №1. – С. 387–413.
3. Алексеев, Н.К. Палеолитическое местонахождение в дельте Дона // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода, вып. 37. – М.: Наука, 1970. – С. 127-130.
4. Зоров, Ю.Н., Колесник, А.В., Очередной, А.К. Следы палеолита на южном берегу Таганрогского залива и в дельте Дона // *Поволжская археология*. – 2018. – № 3 (25). – С. 208-220.
5. Колесник А.В., Ревина Е.И., Очередной А.К., Данильченко А.Ю., Зоров Ю.И. Новые находки палеолита на Нижнем Дону // *Культурная география палеолита Восточно-европейской равнины: от микока до эпиграветта. Международная конференция – полевой семинар. Тезисы докладов*. – М.: ИА РАН, 2019. – С. 85-86.

6. Колесник А.В., Ревина Е.И., Очередной А.К., Данильченко А.Ю., Зоров Ю.Н. Новые находки палеолита на Нижнем Дону // Краткие сообщения Института археологии. – 2021. – № 264. – С. 50-59.

7. Шилов В.П. К изучению палеолита Нижнего Подонья // КСИА, вып. 64. – М.: Наука, 1956. – С.62-82.

8. Зайцев А.В., Зеленщиков Г.В. Голоцен дельты Дона // Геология, география и экология океана / Под ред. Г.Г. Матишова. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ, 2009. – С. 124-126.

9. Попов Г.И. Плейстоцен Черноморско-Каспийских проливов. – М.: Наука, 1983. – 216 с.

10. Хрусталева Ю.П., Щербаков Д.А. Позднечетвертичные отложения Азовского моря и условия их накопления. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1974. – 148 с.

11. Цвейбель Д.С., Колесник А.В. Техника первичного расщепления мустьерской стоянки Белокузьминовка в Донбассе // Советская археология. – 1987. – № 1. – С. 5-20.

12. Колесник А.В. Белокузьминовская группа памятников в контексте современной проблематики палеолита Восточной Европы // Записки Института истории материальной культуры РАН. – 2023. – № 29. – С. 17-25.

13. Колесник А.В. Памятники «Востономикокского типа» Донбасса и Северо-Восточного Приазовья // Записки Института истории материальной культуры РАН. – 2018. – № 17. – С. 141-150.

14. Колесник А.В. «Восточный Микок» – миф или реальность? // Археологический альманах. – Донецк. 1999. – № 8. – С. 37-50.

15. Очередной А.К., Воскресенская Е.В., Степанова К.Н., Вишняцкий Л.Б., Нехорошев П.Е., Ларионова А.В., Зарецкая Н.Е., Блохин Е.К., Колесник А.В. Комплексные геоархеологические исследования среднепалеолитических памятников Русской равнины // Записки Института истории материальной культуры РАН. – 2018. – № 17. – С. 74-83.

16. Очередной А.К., Ремизов С.О., Степанова К.Н., Ельцов М.В., Воскресенская Е.В., Вишняцкий Л.Б., Нехорошев П.Е., Блохин Е.К., Титов В.В., Колесник А.В. Среднепалеолитический памятник Сухая Мечётка: возобновление комплексных исследований // Нижневолжский археологический вестник. – 2020. – Т. 19. № 1. – С. 230-253.

17. Данильченко А.Ю., Колесник А.В., Очередной А.К., Зоров Ю.Н. Марьева Гора - памятник среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – СПб; Кишинёв; Одесса; Бухарест, 2020. – № 1. – С. 201-224.

18. Колесник А.В., Гиря Е.Ю., Данильченко А.Ю., Титов В.В., Олих О.Г., Очередной А.К. Костяные изделия со стоянки среднего палеолита Рожок I (культурный горизонт VI) в Северо-Восточном Приазовье // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – СПб; Кишинёв; Одесса; Бухарест, 2023. – № 1. – С. 101-125.

19. Колесник А.В., Зоров Ю.Н., Данильченко А.Ю., Титов В.В., Константинов Е.А., Фролов П.Д., Сычев Н.В. Николаево-Отрадное II – новый памятник раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2023. – Т. 51, № 3. – С. 25-31.

20. Romagnoli, F., Chabai, V., Gravina, B., Hérison, D., Hovers, E., Moncel, M.-H., Peresani, M., Uthmeier, Th., Bourguignon, L., Chacón, M.G., Modica, K.D., Faivre, J-Ph., Kolobova, K., Malinsky-Buller, A., Neruda, P., Garaizar, J.R., Weiss, M., Wiśniewski, A., Sykes, R.W., 2022. Neanderthal technological variability: A wide-ranging geographical perspective on the final Middle Palaeolithic // Romagnoli F. et al., eds. Updating neanderthals: Understanding behavioral complexity in the Late Middle Paleolithic. London: Academic Press. P. 163-205.

21. Байгушева В.С., Титов В.В., Тимонина Г.И., Симакова А.Н., Тесаков А.С. Массовое захоронение позднеплейстоценовых бизонов в северо-восточном Приазовье (Порт-Катон, Ростовская область) // Доклады Академии наук, 2014, том 454, № 6. – С. 680–682.

REFERENCES

1. Iatsenko, V.S. (2013) Report on the survey of the "Batai I Settlement" in the city of Bataysk, Rostov region in 2012. Rostov on Don. (In Russian). 174 p.

2. Danil'chenko, A.Yu. (2022) History of the Study of the Middle Palaeolithic of the North-Eastern Azov Sea Region and the Lower Reaches of the Seversky Donets. *Stratum plus*. 1. Pp. 387–413. (In Russian).

3. Alekseev, N.K. (1970) [Paleolithic location in the Don Delta] In: *Bulletin of the Commission for Study of the Quaternary (BCSQ)*. 37. Moscow, Nauka Publ. Pp. 127-130. (In Russian).

4. Zorov Yu.N., Kolesnik A.V., & Ocherednoi A.K. (2018) New evident of the paleolithic in a Southern Coast of the Taganrog Bay and the delta of the Don River. *The Volga River Region Archaeology*. 3 (25). P. 208-220.

5. Kolesnik A.V., Revina E.I., Ocherednoi A.K., Danil'chenko A.Yu., & Zorov Yu.I. (2019) New Paleolithic finds on the Lower Don. In: *Cultural geography of the Paleolithic of the East European Plain: from Mousterian to Epigravettian. International conference – field seminar. Abstracts*. Moscow, IA RAS. Pp. 85-86. (In Russian).

6. Kolesnik A.V., Revina E.I., Ocherednoi A.K., Danil'chenko A.Yu., & Zorov Yu.N. (2021) New Paleolithic finds on the Lower Don. *Brief Communications of the Institute of Archaeology*. 264. Pp. 50-59. (In Russian).

7. Shilov V.P. (1956) On the study of the Paleolithic of the Lower Don region. In: *Brief Communications of the Institute of Archaeology (KSIA)*. 64. Moscow, Nauka Publ. Pp. 62-82. (In Russian).

8. Zaitsev A.V., & Zelenshchikov G.V. (2009) Holocene of the Don Delta. In: *Matishov G.G. (ed.) Geology, geography and ecology of the ocean*. Rostov on Don, SSC RAS Publ. Pp. 124-126. (In Russian).

9. Popov G.I. (1983) *Pleistocene of the Black Sea-Caspian straits*. Moscow, Nauka Publ. 216 p. (In Russian)

10. Khrustalev Yu.P., & Shcherbakov D.A. (1974) Late Quaternary deposits of the Sea of Azov and conditions of their accumulation. Rostov on Don, Rostov State University Press. 148 p. (In Russian).

11. Tsveibel' D.S., & Kolesnik A.V. (1987) Primary flaking technique of the Mousterian site Belokuzminovka in Donbass. *Soviet Archaeology*. 1. Pp. 5-20. (In Russian).

12. Kolesnik A.V. (2023) Belokuzminovka group of sites in the context of current issues of the Paleolithic of Eastern Europe. *Transactions of the Institute for the History of Material Culture RAS*. 29. Pp. 17-25. (In Russian).

13. Kolesnik A.V. (2018) Sites of the “Eastern Micoquian type” in Donbass and the North-Eastern Azov Sea region. *Transactions of the Institute for the History of Material Culture RAS*. 17. Pp. 141-150. (In Russian).

14. Kolesnik A.V. (1999) “Eastern Micoquian” – myth or reality? *Archaeological Almanac. Donetsk*. 8. Pp. 37-50. (In Russian).

15. Ocherednoi A.K., Voskresenskaya E.V., Stepanova K.N., Vishnyatsky L.B., Nekhoroshev P.E., Larionova A.V., Zaretskaya N.E., Blokhin E.K., & Kolesnik A.V. (2018) Integrated geoarchaeological studies of Middle Palaeolithic sites of the Russian Plain. *Transactions of the Institute for the History of Material Culture RAS*. 17. Pp. 74-83. (In Russian).

16. Ocherednoi A.K., Remizov S.O., Stepanova K.N., Eltsov M.V., Voskresenskaya E.V., Vishnyatsky L.B., Nekhoroshev P.E., Blokhin E.K., Titov V.V., & Kolesnik A.V. (2020) Sukhaya Mechetka Middle Paleolithic site: resumption of comprehensive studies. *Lower Volga Archaeological Bulletin*. Vol. 19. 1. Pp. 230-253. (In Russian).

17. Danil'chenko A.Yu., Kolesnik A.V., Ocherednoi A.K., & Zorov Yu.N. (2020) Marieva Gora – a Middle Paleolithic site in the North-Eastern Azov Sea region. *Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology*. 1. Pp. 201-224. (In Russian).

18. Kolesnik A.V., Giryа E.Yu., Danil'chenko A.Yu., Titov V.V., Olikh O.G., & Ocherednoi A.K. (2023) Bone artifacts from the Middle Paleolithic site Rozhok I (cultural horizon VI) in the North-Eastern Azov Sea region. *Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology*. 1. Pp. 101-125. (In Russian).

19. Kolesnik A.V., Zorov Yu.N., Danil'chenko A.Yu., Titov V.V., Konstantinov E.A., Frolov P.D., & Sychev N.V. (2023) Nikolaevo-Otradnoye II – a new Early and Middle Paleolithic site in the North-Eastern Azov Sea region. *Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia*. Vol. 51. 3. Pp. 25-31. (In Russian).

20. Romagnoli, F., Chabai, V., Gravina, B., Hérison, D., Hovers, E, Moncel, M-H., Peresani, M., Uthmeier, Th., Bourguignon, L., Chacón, M.G., Modica, K.D., Faivre, J-Ph., Kolobova, K., Malinsky-Buller, A., Neruda, P., Garaizar, J.R., Weiss, M., Wiśniewski, A. & Sykes, R.W. (2022) Neanderthal technological variability: A wide-ranging geographical perspective on the final Middle Palaeolithic. Romagnoli F. et al., eds. *Updating neanderthals: Understanding behavioral complexity in the Late Middle Paleolithic*. London: Academic Press. P. 163-205.

21. Baigusheva V.S., Titov V.V., Timonina G.I., Simakova A.N., & Tesakov A.S. (2014) A mass burial of Late Pleistocene bison in the north-eastern Azov Sea region (Port-Katon, Rostov region). Reports of the Academy of Sciences. 454 (6). Pp. 680-682. (In Russian).

Данные авторов статьи

Данильченко Алексей Юрьевич	Danilchenko Aleksey Yurievich
Щербакова Надежда Сергеевна	Shcherbakova Nadezhda Sergeevna
Колесник Александр Викторович	Kolesnik Alexandr Viktorovich
Левченко Максим Тихонович	Levchenko Maxim Tikhonovich
Руденко Егор Олегович	Rudenko Eygor Olegovich